

**TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi Akademik
litseyning 2-bosqich 14-guruh o‘quvchisi To‘rayeva
Zahro Izzat qizi**

SUD HOKIMIYATI MUSTAQILLIGINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda sud hokimiyati mustaqilligining huquqiy asoslarini mustahkamlash masalalari o‘rganilgan. Bunda sudylar mustaqil faqat Konstitutsiya va qonunga bo‘ysungan holda ish yuritishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tuzuk, qomus, asosiy qonun, inson qadri, inson-jamiyat-davlat, huquq ustuvorligi, qonunchilik hokimiyati, odil sudlov, hukumat, farmon, inson manfaati, sud hokimiyati, odillik, tezkor-qidiruv, tergov sudyalari, tergovga qadar tekshiruv, tergov idoralari, sud organlari.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования и укрепления правовых основ независимости судебной власти в Республике Узбекистан. Анализируется конституционный принцип независимости судей, в соответствии с которым они осуществляют правосудие, подчиняясь исключительно Конституции и закону.

Ключевые слова: уложение; конституция; основной закон; человеческое достоинство; человек–общество–государство; верховенство права; законодательная власть; правосудие; правительство; указ; интересы человека; судебная власть; справедливость; оперативно-розыскная деятельность; следственные судьи; доследственная проверка; следственные органы; судебные органы.

Abstract: The article explores the issues of improving and strengthening the legal foundations of judicial independence in the Republic of Uzbekistan. Particular attention is given to the constitutional principle of judicial independence, under which judges exercise judicial authority independently and are accountable solely to the Constitution and the law.

Keywords: code of laws; Constitution; fundamental law; human dignity; individual–society–state; rule of law; legislative power; administration of justice; government; presidential decree; human interests; judicial power; justice; operational-search activities; investigating judges; pre-investigation proceedings; investigative authorities; judicial authorities.

Sir emas, dunyo mukammal nizom – muayyan tartib, qonun va qoidalar asosiga qurilgan. O‘z navbatida, har qanday davlat va jamiyat poydevori ham ana shu mezondan kelib chiqqan holda bunyod etilsa, asoslari mustahkam bo‘ladi. Sohibqiron Amir Temur hazratlari bu haqiqatni to‘liq anglaganliklari bois: “Qonun va qoidalarga (to‘ra va tuzukka) tayanib, saltanatim martabayu e‘tiborini saqladim” deydi o‘z tuzuklarida. Shu ma’noda Bosh Qomusimiz – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash, mamlakatimiz taraqqiyoti, jamiyatimiz rivojini belgilab berishda o‘ziga xos dasturilamaldir.

Mustaqillik yillarida milliy davlatchilik, uning qonuniy asoslarini mustahkamlash, umuman, qonunchilik va huquqiy siyosat borasida talay islohotlar amalga oshirildi. Ana shu maqsadda Asosiy qonunimizga zamonaviy talab va demokratik qadriyatlar asosida milliy taraqqiyotning turli yillarida bir necha bor o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi. Biroq, 2023-yilning 30-aprel kuni o‘zgacha ahamiyatga ega kun sifatida mamlakatimiz tarixida muhrlandi. Boisi shu sanada o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish yo‘li orqali yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjat mazmun-mohiyatiga “Inson qadri uchun” g‘oyasi hamda bugungi islohotlarning bosh tamoyili bo‘lgan “Inson-jamiyat-davlat” degan yondashuv chuqur singdirildi.

Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizning g‘oyasi, asosiy prinsip va qoidalari umume’tirof etilgan xalqaro talablar bilan bir qatorda xalqimizning asriy qadriyatlarini ham o‘zida jamladi. Binobarin, Konstitutsiyaning 1-moddasida “O‘zbekiston – huquqiy davlat” deb belgilandi. Bu esa davlat o‘z faoliyatini, jamiyat va fuqarolarning yashash tarzini faqat Konstitutsiya va qonunlar asosidagina amalga oshirilishini ta‘minlashini anglatadi. Fransiya, Germaniya, Ispaniya va Turkiya singari davlatlar konstitutsiyalarida ham o‘z davlatini huquqiy davlat deb belgilashga oid normalar kiritilgan. Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyamizdagi bu yangilik qonun oldida barchaning birdek tengligini, hech kim qonundan ustun emasligini ta‘minlash, kishilar ongiga qonunlarga hurmat va itoatda yashash ruhini singdirish, davlat organlarining xalqqa xizmat qilishi uchun mustahkam huquqiy asos bo‘ladi. Shu bilan birga yurtimizning “Huquq ustuvorligi indeksi”, “Jahon mamlakatlari demokratiyasi indeksi” singari nufuzli xalqaro reytinglarda yuqori o‘rin egallashiga zamin yaratadi.

Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyaning 15-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi” degan

norma mustahkamlandi. Bu Konstitutsiyaning to'g'ridan to'g'ri amal qilishi fuqarolarda nafaqat qonunlar, balki bevosita konstitutsiyadagi normalarga asoslangan holda ham ish olib borish, xususan, sudga murojaat qilish imkoni tug'ildi. Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari kengaytirilib, unga referendumga chiqarilayotgan masalalarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiqligi to'g'risida xulosa berish vakolati berildi. Bundan tashqari, Konstitutsiyada fuqarolar va yuridik shaxslar tomonidan, agar sud orqali himoya qilishning boshqa barcha vositalaridan foydalanib bo'lingan bo'lsa, sudda ko'rib chiqilishi tugallangan muayyan ishda sud tomonidan o'ziga nisbatan qo'llanilgan qonunning Konstitutsiyaga muvofiqligi to'g'risidagi shikoyat bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudiga murojaat qilishga haqli ekani singari qoidaning aks ettirilgani fuqarolar huquq va erkinliklarining ta'minlashning kafolati bo'ldi. Konstitutsiyaviy sudga fuqarolar va yuridik shaxslarning murojaat qilish huquqi Belgiya, Vengriya, Germaniya, Latviya singari xorijiy davlatlar Asosiy Qonunlarida ham belgilangan.

Fransuz mutafakkiri Jan-Jak Russo (1712-1778) demokratiya nazariyasi xususida fikr yuritib: "Qonunchilik hokimiyati – davlatning yuragi, ijroiya hokimiyati – uning miyasi" degan iborani ilgari surgan. Bu fikrni rivojlantirib, uchinchi — sud hokimiyati jamiyatda adolat barqarorligining barometridir desak, yanglishmaymiz. Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyaning beshinchi bo'limi "Davlat hokimiyatining tashkil etilishi" deb nomlangan bo'lib, XXIII bob bevosita sud hokimiyatiga bag'ishlangan. 130-moddadan 140-moddagacha sud tizimi, faoliyati, sudyalar mustaqilligi, ular hamjamiyatiga oid normalar mustahkamlangan.

Mavzumiz uchun dolzarb ahamiyat kasb etadigan jihati Bosh Qomusimizning 136-moddasida "Sudyalar mustaqildirlar, faqat Konstitutsiya va qonunga bo'ysunadilar. Sudyalarni odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Sudyalar muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmaydi. Sudyalar daxlsizlar" normalarining mustahkamlanganidir. Zero, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sud organlari mustaqilligining asosiy prinsiplariga ko'ra barcha davlat organlari va boshqa muassasalar sud organlari mustaqilligini hurmat qilishga va unga rioya etishga majbur.

Qayd etish joiz, sudyalarning mustaqilligi va faqat qonunga bo'ysunishi tamoyilini amalga oshirishga qaratilgan qonunlar yurtimiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq hayotga tatbiq etila boshladi. Xususan, 1994-yilda qabul qilingan Jinoyat, Jinoyat protsessual, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar hamda 1997-yilda qabul

qilingan Fuqarolik protsessual va Xo‘jalik protsessual kodekslari, “Sudlar to‘g‘risida”gi qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sohaga oid ayrim farmon va qarorlari hamda Hukumat qarorlari shular jumlasidandir. Biroq, sudyalarning mustaqilligi va faqat qonunga bo‘ysunishiga doir konstitutsiyaviy normaning hayotda to‘la o‘z in‘ikosini topishida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2016-yil 21-oktabrda imzolangan “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Albatta, sudyalarning chinakam mustaqilligini ta‘minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan murakkab jarayon. Shu bois yuqorida nomi zikr etilgan meyoriy hujjat bilan birga “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmon hamda mazkur hujjat bilan tasdiqlangan “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi”da ayni yo‘nalishda amalga oshiriladigan vazifalar belgilab berildi. Sudya lavozimida bo‘lishning ilk marotaba besh yillik, keyin o‘n yillik muddatini va shundan so‘ng muddatsiz davrini belgilash, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Sudyalarni tanlash va lavozimlarga tavsiya etish bo‘yicha oliy malaka komissiyasi negizida Sudyalar oliy kengashini tashkil qilish, sudyalarni intizomiy javobgarlikka tortish mexanizmini, shu jumladan, uning asoslarini aniqlashtirish orqali takomillashtirish va sud raislarining sudyalarga nisbatan intizomiy ish qo‘zg‘atishga oid vakolatini tugatish, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudiga adliya organlarining umumiy yurisdiksiya sudlari faoliyatini moddiy-texnika jihatidan va moliyaviy ta‘minlash sohasidagi vazifa va vakolatlarini o‘tkazish kabi chora-tadbirlar fikrimiz dalilidir.

Chunonchi, sudyalar oliy kengashini tashkil qilishda kengash tarkibining kamida yarmini sudyalar hisobidan shakllantirish va unga sud hokimiyatining mustaqilligini ta‘minlashga doir bir qator vakolatlar berilishini nazarda tutish sud hokimiyati mustaqilligini ta‘minlashda muhim qadam bo‘ldi, deyishga barcha asoslarimiz yetarli. Oradan ko‘p o‘tmay, aniqrog‘i, 2017-yil 6-aprelida qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi to‘g‘risida”gi qonunida sudyalar hamjamiyatining oliy organi faoliyati tartibga solindi. Shu o‘rinda yana bir muhim fakt — Kengashning konstitutsiyaviy maqomga ega bo‘lganini alohida qayd etib o‘tish joiz. Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyaning

135-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi sudyalarning hamjamiyatining mustaqil organi bo'lib, u sudyalarning korpusining shakllantirilishini, sud hokimiyati mustaqilligining konstitutsiyaviy prinsipiga rioya etilishini ta'minlaydi. Bu maqom chindan ham ulkan e'tirof, qonunchilik va huquqiy siyosatdagi yirik hodisa hisoblanadi.

Yangi tahrirda qabul qilingan Bosh Qomusimizda O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi raisi va uning o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tomonidan besh yillik muddatga saylanishi, ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashining raisi, rais o'rinbosari etib saylanishi mumkin emasligi kabi konstitutsiyaviy normalar kiritildi. Shuningdek, Konstitutsiyaviy sud sudyalarni qayta saylanish huquqisiz 10 yilga saylash tartibi belgilandi. Qiyoslaydigan bo'lsak, bu tartib eski tahrirdagi Konstitutsiyada birinchi marta 5 yilga, keyin 10 yilga saylanishi nazarda tutilgan edi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi o'z tarkibidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining raisini va uning o'rinbosarini ham besh yillik muddatga saylashi alohida qayd etilib, aniq muddatlar belgilandi. Holbuki, ilgari Konstitutsiyada bu muddat aniq-tiniq ko'rsatilmagan edi. Mazkur konstitutsiyaviy normalar sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash imkonini berdi.

Mashhur fransuz yozuvchisi Viktor Gyugo (1802-1885) adolatdan yuqori nima bor, deya ritorik savol berib, unga o'zi qisqa javob qaytaradi: "Odillik". Albatta, vijdon ishi bo'lgan oliy odil sudlovni odillik bilan amalga oshirishda sudyalarning qo'nimi masalasi o'ta muhim jihat sanaladi. Harakatlar strategiyasida zikr etilgani singari sudya lavozimida bo'lishning ilk marotaba besh yillik, keyin o'n yillik muddatini va so'ng muddatsiz davrining belgilanishi sudlar mustaqilligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, sudyalarning lavozimiga navbatdagi muddatga, keyinchalik esa hatto muddatsiz davrga qayta saylanishi yoki tayinlanishiga bo'lgan intilish va rag'bat ularni o'z vazifasiga nisbatan professionallik bilan yondashishga, vijdonan, halol va namunali ishlashga undaydi. Sudya lavozimida bo'lishning eng yuqori yoshi, ya'ni tuman va viloyat sudlari sudya lavozimlari 65 yoshgacha, Konstitutsiyaviy va Oliy sud sudyalari lavozimlari 70 yoshgacha etib belgilandi. Yoshga oid bunday chegaralanish o'z navbatida sud tizimini yetuk, malakali, odil sudlov sohasida ko'p yillik tajribaga ega hamda tizimda obro' qozongan sudyalarning bilan to'ldirishga, barqaror sudyalarning institutining shakllanishiga xizmat qiladi. Provardida mazkur omillar sudyalarning mustaqilligini kafolatlaydi.

Shu o'rinda yana bir muhim jihatga to'xtalib o'tsak. Yangilangan Konstitutsiyada davlat sudyaning va uning oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlashi, sudyani muayyan ishning muhokamasidan chetlashtirishga, uning vakolatlarini bekor qilishga yoki to'xtatib turishga, boshqa lavozimga o'tkazishga faqat qonunda belgilangan tartibda va asoslarga ko'ra yo'l qo'yilishi va sudning qayta tashkil etilishi yoki tugatilishi sudyani lavozimidan ozod etish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin emasligi kabi normalar kiritildi. Bunday qoidalar jahon tajribasida, xususan, Ispaniya, Italiya, Xorvatiya, Portugaliya, Gretsiya konstitutsiyalarida ham belgilangan. Ushbu o'zgartirishlar sudyalarning mustaqilligini, sudlarda ish ko'rishda xolisligini ta'minlashga, ayniqsa, muayyan ishni boshidan oxirigacha turli aralashuv va tazyiqlarsiz bir sudya tomonidan ko'rib chiqib, qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi.

Shubhasiz, qonunchilik va huquqiy siyosatni takomillashtirish tizimli asosda uzviy davom etadigan jarayon. Shu ma'noda O'zbekistonda sud hokimiyati mustaqilligining huquqiy asoslarini mustahkamlash bo'yicha galdagi vazifalarni amalga oshirish mutlaqo tabiiy hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni bu yo'nalishda yangi ufqlarni ochdi. Mazkur hujjatda zamonaviy shart-sharoitlar hamda rivojlanishning yangi bosqichlari inobatga olingan holda davlat va jamiyat rivojiga turtki beradigan ustuvor vazifalar tanlab olindi. Jumladan, sud islohotlari, sudlar mustaqilligi bilan bog'liq bandlar "Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish" deb nomlandi. Yaqin istiqbolga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida sud nazoratini qo'llash sohasini kengaytirish, tergov ustidan sud nazoratini kuchaytirish, sud protsessida tomonlarning haqiqiy tenglik va tortishuv tamoyillarini ro'yobga chiqarish, sudlar tizimida "yagona darcha" tamoyilini keng joriy etish, sud tizimini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, sudyalarga g'ayriqonuniy tarzda ta'sir o'tkazishning oldini olish bo'yicha ta'sirchan mexanizmlarni yaratish singari maqsad va vazifalar qamrab olingan.

Yangilangan konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlar asosida mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy yo'nalishlarini takomillashtirish va islohotlarni yanada yangi bosqichga olib chiqish maqsadida yaqinda yana bir muhim hujjat e'lon qilindi. 2024-yil 21-fevralda qabul qilingan Prezidentimizning "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmonida jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlarini inobatga olingan holda amalga oshiriladigan muhim islohotlar va asosiy tadbirlar nazarda tutildi. Ayniqsa,

Konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligini hamda inson huquq va erkinliklarining ishonchli himoya qilinishini ta'minlashni sud-huquq islohotlarining bosh mezoniga aylantirish, davlat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyati ustidan samarali sud nazoratini o'rnatish, sud hokimiyatining mustaqilligini kuchaytirish va uning faoliyatida ochiqlikni ta'minlash orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish singari vazifalar shular jumlasidandir.

Shubhasiz, "O'zbekiston – 2030" deb nomlangan strategiyaning asosiy g'oyalardan biri adolatli va zamonaviy davlatni barpo etishdan iboratdir. Yuqoridagi keng ko'lamli vazifalar ijrosini ta'minlash hamda xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda sud-huquq tizimida yana bir ulkan yangilik ro'y berdi. 2024-yil 10-iyun kuni davlatimiz rahbarining "Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Ushbu hujjatga binoan joriy yil 1-yanvardan mamlakatimiz jinoyat-protsessual qonunchiligida tergov sudyalari joriy etildi. Farmonga muvofiq, tergov sudyalari qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash, qamoqda saqlash yoki uy qamog'i muddatini uzaytirish, pasportning amal qilishini to'xtatib turish, murdani ekskumatsiya qilish, pochta-telegraf jo'natmalarini xatlash, tintuv o'tkazish, telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish, mol-mulkni xatlash, ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish, shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish, u yerda bo'lishi muddatini uzaytirish, ushlab turish muddatini qirq sakkiz soatga qadar uzaytirish hamda guvoh va jabrlanuvchining ko'rsatuvlarini oldindan mustahkamlash to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rib chiqish singari vakolatlarga ega bo'ladi. Yuqoridagilar bilan birga tergov sudyalariga ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlarni ko'rib chiqish vakolati ham yuklatildi. Farmonda tergov sudyasi o'z faoliyatini mustaqil amalga oshirib, faqat qonunga bo'ysunishi hamda tergov sudyasiga odil sudlovni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lmagan vazifalar yuklatilishiga yo'l qo'yilmasligi belgilandi.

Yangi institut odil sudlovni amalga oshiruvchi sudyalarning huquqni muhofaza qiluvchi bir qator organlar — tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, tergov idoralari va prokurorga bog'liqligiga chek qo'yib, amalda kuzatilayotgan ayrim qonunbuzishlarning oldini oladi. Shuningdek, jinoyat ishlarini ko'rish jarayonida ish bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlarni sinchkovlik bilan to'liq va xolisona tekshirib chiqish, sudlanuvchilarning barcha vajrlarini o'rganish va taraflar tomonidan keltirilgan

iltimosnomalarni batafsil nazardan o'tkazish imkonini beradi. Bu omillar esa tergov sudyalarning mustaqilligi bilan bir qatorda sudga qadar tergov jarayonlarida xolislikni ta'minlaydi. O'z navbatida jinoyat ishini ko'rib chiquvchi birinchi instansiya sudi sudyalardan tergov vaqtida sanksiyalarga ruxsat berish vakolatining olinishi ularning ish hajmini kamaytirib, mehnat sifatini oshiradi, jinoyat ishini xolis ko'rib chiqilishiga zamin hozirlaydi.

Holbuki, Fransiya, Germaniya, Belgiya, Avstriya singari yetakchi g'arb davlatlarida bu amaliyotning joriy etilganiga ko'p yillar bo'ldi. MDHdagi ayrim davlatlar, hatto yon qo'shnimiz — Qozog'iston Respublikasida ham qariyb o'n yildan buyon tergov sudyalari faoliyat yuritib kelmoqda. Xullas, sud-huquq tizimidagi bu muhim yangilik fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning ish yuklamasini kamaytirish hamda sudyalarning jinoyat ishlarini ko'rib chiqish jarayonlarida qonuniy, asosli va adolatli qaror qabul qilish imkonini kengaytiradi.

Bir so'z bilan aytganda, Yangi O'zbekistonda sud organlarining nufuzini oshirish, sudyalarning mustaqilligini va faqat qonunlarga asoslanib ish yuritishini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda ayniqsa, yangi tahrirdagi Konstitutsiya va uning negizida qabul qilinayotgan qonunlar, qonunosti meyoriy hujjatlar mustahkam zamin yaratmoqda. Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligi ta'minlanib, sudyalar daxlsizligi hamda odil sudlov tizimining konstitutsiyaviy asoslari mustahkamlanishi esa islohotlarning provard maqsadi sanalgan "Inson qadri uchun" g'oyasiga to'la hamohangdir. Zero, odil sudlov qonun ustuvorligiga erishish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyati qurishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zбекистон Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: "Adolat" milliy huquqiy axborot markazi, 2023.
2. "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturi" // "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami", 2017 yil 13 fevral, 6-son.
3. Yangilanayotgan Konstitutsiya. 100 savolga 100 javob. O'zбекистон Respublikasi Prezidenti huzuridagi Qonunchilik va huquqiy siyosat instituti. Toshkent: "Adolat" milliy huquqiy axborot markazi, 2023. 3-bet.

4. “Темур тузуклари” “Institutes of Temur” “Les Instituts de Temour”. Форс тилидан Алихон тўра Соғуний таржимаси. Тошкент: Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996. 80-бет.
5. “Ҳикмат уммонининг дурлари” Тўпловчи ва сўзбоши муаллифи А.Саидов. Тошкент: “Файласуфлар” нашриёти 2015. 105-бет.
6. Основные принципы независимости судебных органов ООН.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml

